

KOREYA RESPUBLIKASINING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BILAN XALQARO TARAQQIYOTDAGI HAMKORLIGI

Xamrakulova Gulbahor Zoxidjon qizi
Toshkent shahridagi Adju universiteti o‘qituvchisi.

O‘zbekiston Respublikasi 1991-yilda o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgandan so‘ng xalqaro hamjamiyatning to‘laqonli subyeti sifatida namoyon bo‘ldi. Tashqi siyosatda o‘zaro hamkorlik aloqalarini o‘rnatish maqsadida ko‘plab davlatlar bilan diplomatik aloqalar o‘rnatildi. Koreya Respublikasi 1991-yil 30-dekabrda Osiyo-Tinch okean mintaqasi davlatlari orasida birinchi bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. 1992-yil yanvarda O‘zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilgandan keyin siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida keng hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yildi. Ikki davlat o‘rtasidagi xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik sohasida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA)ning o‘rni ahamiyatlidir. 1995-yilda KOICAning O‘zbekistondagi vakolatxonasi tashkil etilgan bo‘lib, mamlakatning umumiy barqaror rivojlanishi uchun turli yordam dasturlarini taqdim etib kelmoqda. KOICAning O‘zbekistondagi vakolatxonasi o‘z dasturini 3 yo‘nalishda amalga oshirib kelmoqda. Birinchi yo‘nalish loyihalarni amalga oshirish bo‘lib, bunda loyihalar turli sektorlarni o‘z ichiga qamrab oladi. Masalan ta‘lim, sog‘liqni saqlash, transport, energetika, qurilish va boshqa sohalarni kiritish mumkin. Ikkinchi yo‘nalish bu qayta o‘qitish, malaka oshirish dasturlari bo‘lib, KOICAning O‘zbekistondagi vakolatxonasi turli o‘quv dasturlari uchun Koreya Respublikasiga har yili turli soha vakillarini malaka oshirishga taklif qiladi. Malaka oshiruvchilarga texnik ko‘nikmalar, bilimlarni o‘rganish va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun qobiliyatlarni shakllantirish imkoniyati beriladi. Kurslardan o‘tganlar o‘z sohalarida zamonaviy bilimga ega mutaxassis bo‘ladi va jamiyatda yetakchi rol o‘ynaydigan inson resurslari hisoblanadi. Uchinchisi “Koreya dunyo do‘stlari” shiori ostidagi yo‘nalish hisoblanadi. Misol tariqasida 1995-yilda KOICA O‘zbekistonga o‘zining dastlabki 10 nafar ko‘ngillilarini yuborganini olishimiz mumkin. Keyinchalik esa KOICA O‘zbekistondagi vakolatxonasi koreys tili, kompyuter texnologiyalari, taekvondo, sog‘liqni saqlash va bolalar ta‘limi sohalariga 500 dan ortiq o‘z ko‘ngillilarni jo‘natgan. Hozirgi kunda ham bu jarayon davom etib kelmoqda. KOICA orqali amalga oshirilgan va hozirgi kunda amalda bo‘lgan loyihalar mavjud bo‘lib, turli sektorlarga yo‘naltirilgan. Masalan “O‘zbekistonda kasalliklarni kamaytirish uchun yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish salohiyatini kuchaytirish”, “O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirish kompleksini tashkil etish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar o‘qituvchilarining salohiyatini oshirish”, “O‘zbekistondagi IT-parklarning barqaror rivojlanishi uchun poydevor yaratish va imkoniyatlarni mustahkamlash” kabi loyihalarni keltirib o‘tishimiz mumkin.

Xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik sohasida rasmiy taraqqiyot yordami katta ahamiyatga ega bo‘lib, buni biz Koreya Respublikasining O‘zbekistonga taqdim etgan rasmiy taraqqiyot yordamini raqamlarda va aynan qaysi sohalariga yo‘naltirilganligini ko‘rishimiz mumkin. Koreya rasmiy taraqqiyot yordami ma‘lumotlariga ko‘ra, Taraqqiyotdagi hamkorlik bo‘yicha uchinchi o‘rta muddatli strategiyasida (2021-2025-yillar)¹²⁰ top hamkor mamlakatlar ro‘yxati berilgan bo‘lib, O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatdan joy olgan.

¹²⁰ Korea Official Development Assistance. 3rd Mid-term Strategy for Development Cooperation (2021-2025). Country Partnership Strategy. https://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2022/eng/cate02/L02_S04_01.jsp.

1-jadval.

Manba: Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Cooperation Profiles 2022. <https://www1.compareyourcountry.org/dev-coop-profiles-2022/en/0/4163/default/all/742?embed=noHeaderDAC>.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2020-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, Janubiy Koreya uchun top 10 talikka kiruvchi retsipient hamkor mamlakatlar to'g'risidagi aniq ko'rsatkichlari berilgan bo'lib, O'zbekiston o'ntalikka kiruvchi retsipient hamkor sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan hamkorlikda 2020-yilda 312,8 million AQSh dollari miqdorida yordam olib, sakkizinchi o'rinni egallab turibti.

2-jadval.

Manba: Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Cooperation Profiles 2022 statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan jadval tuzildi. <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm#indicator-chart>.

Bu yerda O'zbekistonga Koreya Respublikasi tomonidan 2011 va 2020-yillar oralig'idagi rasmiy taraqqiyot uchun taqdim etilgan mablag'larining qiyamini ko'rish mumkin. Koreya Respublikasi tomonidan taqdim etilgan mablag'lar turli yillarda o'zgarganligini kuzatish mumkin. Masalan, 2011- yilda 25.94 mln.AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2012-yilga kelib esa bu 22.94

mln.AQSH dollarini tashkil etgan. Keyingi yillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2013-yildan 2019-yilgacha bo'lgan muddatda 13,64 milliondan 69,42 million AQSH dollari miqdorigacha chiqqan. Ahamiyatli jihati shundaki, 2020-yilda Covid-19 pandemiyasi natijasida butun jahon mamlakatlarining rasmiy taraqqiyot yordami miqdori pasaygan bo'lib, bu qatorda Janubiy Koreya ham joy olgan. Shu sababli ham 2019-yilga nisbatan 2020-yilga kamroq mablag' ajratganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu mablag'lar ijtimoiy infratuzilma va xizmatlar sohasi (ta'lim, sog'liqni saqlash, suv ta'minoti, hukumat va fuqarolik jamiyati va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi)ga yo'naltiriladi. Keyingi o'rinda turuvchi sektor iqtisodiy infratuzilma sohasi hisoblanib, asosan transport, energetika, kommunikatsiya va moliyava biznes sohalariga ko'proq tashqi yordam mablag'lari beriladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Janubiy Koreya bilan xalqaro taraqqiyotdagi hamkorligida muhim o'rin egallaydi. Ushbu davlat uchun O'zbekiston shunchaki yordam oluvchi mamlakat bo'lib qolmay, balki xalqaro taraqqiyotdagi hamkorlik orqali rivojlanishga, yuksalishga erishayotgan va xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan davlat hisoblanadi.